

भारतीय ज्ञान परंपरेत स्वामी विवेकानंद यांचे योगदान

प्रो. चंद्रशेखर कुडमथे

संगीत विभाग, लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय, यवतमाल

Corresponding Author – प्रो. चंद्रशेखर कुडमथे

DOI - 10.5281/zenodo.15250631

प्रस्तावना:

स्वामी विवेकानंद यांचे पूर्ण नाव नरेंद्र विश्वनाथ दत्त असे होते. त्यांचा जन्म १२ जानेवारी १८६३ रोजी झाला त्यांचे निधन ४ जुलै १९०२ रोजी झाले. स्वामी विवेकानंद हे मूळचे पश्चिम बंगालचे रहिवासी होते. साहित्य, संगीत कला आणि तत्त्वज्ञान या क्षेत्रांत विशेष रस असणारे विवेकानंद हे पाश्चात्य आणि भारतीय धर्मांशी जोडले गेले होते. त्यांचा सर्व धर्मीय अभ्यास होता. सर्व धर्मांचे सार तत्व एकच आहे अशी त्यांची मान्यता होती. रामकृष्ण परमहंस यांच्या भेटीनंतर त्यांच्या जीवनाला खऱ्या अर्थाने दिशा मिळाली. गुरु रामकृष्ण परमहंस आणि हिंदू सनातन धर्मीय संदेश प्रसारित करण्यासाठी “रामकृष्ण मिशन” स्थापित करण्यात आली. रामकृष्ण मिशनतर्फे त्यांनी धर्मप्रसार केला आणि अध्यात्मिक शिकवण शेवटच्या श्वासापर्यंत देण्यात ते यशस्वी झाले. विवेकानंदांचा जन्म कोलकातामध्ये सिमलापल्ली येथे १२ जानेवारी १८६३ रोजी, सोमवारी (पौष कृष्ण सप्तमी) झाला. वडील विश्वनाथ दत्त हे कोलकाता उच्च न्यायालयात अॅटर्नी (वकील) होते. त्यांचा साहित्य, धर्म, तत्त्वज्ञान अशा विषयांशी संबंध असल्याने छोट्या नरेंद्रवर देखील तार्किक आणि धार्मिक संस्कार झाले होते. आई भुवनेश्वरी देवी यादेखील धार्मिक वृत्तीच्या होत्या. स्वामी विवेकानंद हे संगीतात देखील विशेष रस घेत असत. त्यांनी बेनी गुप्ता आणि अहमद खान यांच्याकडून शास्त्रीय संगीताचे धडे शिकले होते.

त्यामध्ये गायन आणि वादन या दोन्हींचा समावेश होता. त्याव्यतिरिक्त शारीरिक सुदृढतेकडे त्यांचे विशेष लक्ष असे. व्यायाम, लाठी चालवणे, पोहणे, कुस्ती या सर्व क्षेत्रांत ते पारंगत होते. स्वामी विवेकानंद हे सर्व प्रकारच्या ज्ञानाने व्यापलेले होते. त्यांना आता आत्मिक अनुभवाची ओढ लागली होती. “देव आहे का?” या एका प्रश्नाने त्यांना एवढे ग्रसित केले होते की त्याचे उत्तर देणारा समर्पक व्यक्ती किंवा गुरु त्यांना सापडत नव्हता.

ब्रह्मा समाजाचे नेते महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकूर यांच्या संपर्कात विवेकानंद काही काळ होते. त्यांना कदाचित उत्तर माहीत असेल म्हणून त्यांच्याकडे विवेकानंद गेले परंतु महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकूर हे देखील विवेकानंदांना आत्मिक अनुभव प्राप्ती मिळवून देण्यात असमर्थ होते. विश्वनाथ दत्त होते विवेकानंदांचे शिक्षण चालू असतांना त्यांनी भारतीय आणि पश्चिमात्य तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला त्याचा मनावर प्रभाव होता. रामकृष्ण परमहंस यांच्या भेटीने त्यांच्या जीवनात परिवर्तन झाले. ते परमहंसाचे शिष्य बनले भारतभर भ्रमण केले. जातीभेद, अर्धश्रद्धा यावर आधारलेल्या कालबाह्य रुढी व चालीरीतीमुळे समान अस्त झाला आहे. समताची सुटका करण्यासाठी एक. नव्या स्वरूपाची शिक्षणाची गरज त्यांना वाटू लागली.

आजच्या एकविसाव्या शतकातील पर्दापणात राष्ट्रीय देवाची उप सम्पुणीथी एक नव समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी बुधवानी बनवनपुरी

की देउन मूल्यव्यवस्थेची नैतिक विचारधारा ज्या आधुनिक धार्मिक आणि सामाजिक सुधारकांनी दिली त्या परंपरा महावी विवेकानंद कलकल्याजवळील सिमुलिया येथे १२ जानेवारी १८६३ रोजी स्वामी विवेकाने जन्म झाला त्यांचे मूळ नाव नेंद्र होते. स्वामी विवेकानंदचे शिक्षण विषयक विचार खुप व्यापक आणि समग्र स्वरूपाचे होते. शिक्षणाची व्याख्या करतांना स्वामी विवेकानंद म्हणतात आयुष्यभर आत्मसात न झालेला व मेंदूत अस्ताव्यस्तपणे कोरलेला असा ज्ञानाचा भारा म्हणजे काही शिक्षण नव्हे. आपले जीवन घटविणारंमाणुस निर्माण करणारेचारित्र्य घडविणारे व चांगले विचार आत्मसात करविणार शिक्षण हवे आहे. तुम्ही जर चार पाच विचार चांगले विचार आत्मसात करून आपल्या जीवनात व आचरणात उतरविले तर अवघे ग्रंथालय मुखोदगत करणारे व्यक्तीपेक्षाही तुमचे शिक्षण सरसच ठरेल. म्हणजे विवेकानंदानी शिक्षणा बरोबर कृती युक्त धारणाला महत्व दिले आहे.

अध्यात्माविषयक चिंतन :

धर्माच्या नावाने नवगुलामगीरी निर्माण करणारे पुरोहीत शाहीरवर शुध्द सम्यक अध्यात्माची गरज असल्याने त्यांनी दासागितले ३१ मे १९९३ रोजी जागतिक सर्वधर्म परिषदेला उपस्थित राहाण्यासाठी ते शिकागोला गेले तेथील भागात त्यांनी आपल्या अमोघ वाणीने हिंदुधर्म व संस्कृतीचे खरे स्वरूप जगासमोर मांडले त्यांनी तेथे व अमेरिकेतील अनेक ठिकाणी व्याख्याने दिली. त्यातून योगविद्या संन्यास,समाधी सर्वधर्म ऐक्य, आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य विश्ववत्व धर्माची उदात्तता व नैतिक मूल्यव्यवस्था अध्यात्मिक योगपरंपरा इत्यादी विषय स्पष्ट केले. आपल्या आध्यात्मिक विचारांचा प्रसार करण्यासाठी व त्याला लोकसंसेवेची जोड देण्यासाठी त्यांनी रामकृष्ण मिशन सारखी संस्था स्थापन केली. मदरास, कलकत्ता, आसाम येथे मठ स्थापन केले तेथून तत्त्वज्ञानाचा प्रसार

करणे शिष्य तयार करणे इ. कामे आजतागायत निरंतर चालू आहेत. ४ जुलै १९०२ रोजी विवेकानंद समाधिस्थ झाले. आजच्या आधुनिक जगातील समस्या निश्चित कमी करण्याची शकतो स्वामी विवेकानंदाच्या विचारात आहे

संदर्भ :

1. आधुनिक भारताचा इतिहास इयत्ता बारावी फडके प्रकाशन
2. शकतीदायी विचार :स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ नागपुर
3. शैक्षणिक तत्त्वज्ञान डॉकुडले.बा.म .
4. "Bhajanānanda (2010), *Four Basic Principles of Advaita Vedanta, p.3*" (PDF). मूल से 7 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जनवरी 2016.
5. *Aspects of the Vedanta*, p.150
6. Dutt, Harshavardhan (2005), *Immortal Speeches*, नई दिल्ली : Unicorn Books, p. 121, ISBN 978-81-7806-093-4
7. "Swami Vivekananda Punyatithi [Hindi]: स्वामी विवेकानंद जी क्यों रहे मोक्ष से वंचित". *S A NEWS* (अंग्रेजी में). (2021-07-04. अभिगमन तिथि 2021-07-04.
8. क्रान्त) 2006). /स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी साहित्य का इतिहास जाँचें |url= मान)मदद). 2. नई दिल्ली .प्रवीण प्रकाशन : पृ० 390. आई०.एस०बी०.एँ० 81-7783-119-4. मूल से 14 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 जुलाई 2013.
9. शुक्ल, पंडित विद्याभास्कर. "स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय". मूल से 19 अगस्त 2019 को पुरालेखित.